

RENOVACION REGISTRO

C8 - MEDIOS EDUCATIVOS

**Ingeniería
de Sistemas**

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

8	MEDIOS EDUCATIVOS.....	1
8.1	Selección y cobertura de medios educativos	4
8.1.1	Dotación y ambiente de aprendizaje en cifras.....	6
8.1.2	Plan de adquisición.....	9
8.1.3	Compromiso institucional para la implementación de nuevos ambientes de formación	12
8.2	Disponibilidad y acceso a los medios educativos.....	13
8.2.1	Resultados de los procesos de asignación de medios educativos de acuerdo con las actividades académicas del programa y la actualización para la nueva vigencia del registro calificado.....	13
8.2.2	Plan de mantenimiento, actualización y reposición de medios.....	14
8.2.3	Proyección institucional de mantenimiento y reposición de medios educativos para los próximos 7 años	16
8.2.4	Percepción procesos de capacitación uso de medios.....	18
8.2.5	Resultados de las estrategias para garantizar que los medios educativos atienden las barreras de acceso.....	22

Es importante destacar que la renovación del registro calificado para el programa de Ingeniería de Sistemas se obtuvo a inicios de 2018, un periodo en el cual el decreto 1330 aún no había entrado en vigencia. Por esta razón, ciertos aspectos relacionados con la planificación prospectiva a siete años no fueron considerados en su totalidad en ese momento. Sin embargo, esto no ha limitado el compromiso constante de la dirección universitaria y del propio programa para continuar avanzando en la mejora continua, especialmente en lo que respecta a la actualización y optimización de los medios educativos.

Desde esa fecha, se han implementado estrategias integradas para fortalecer las condiciones educativas, trabajando de manera articulada entre diferentes dependencias de la universidad. Este esfuerzo tiene como propósito garantizar que los medios educativos estén disponibles y actualizados, de modo que los docentes puedan contar con las herramientas necesarias y adecuadas para llevar a cabo las actividades formativas de manera eficiente y con los recursos tecnológicos más pertinentes.

8.1 Selección y cobertura de medios educativos

Desde la concepción del programa y a través de un análisis continuo del plan de estudios, los avances tecnológicos, las tendencias del mercado laboral y las exigencias de diversos sectores, se han incorporado medios educativos que apoyan el desarrollo efectivo de las estrategias pedagógicas y didácticas en los diferentes cursos del programa de Ingeniería de Sistemas. Estos recursos han sido seleccionados para estar en armonía con los resultados de aprendizaje planteados, promoviendo el desarrollo de las competencias identificadas en el perfil de egreso, garantizando así una formación integral que responde a las demandas actuales y futuras del mercado.

En el marco de la selección y cobertura de medios educativos, hemos identificado desde el programa de Ingeniería de Sistemas una serie de recursos que se utilizan en el desarrollo de los diversos cursos. Estos recursos se han clasificado de acuerdo con su naturaleza y se alinean con las estrategias planteadas en la condición de aspectos curriculares.

1. Recursos tecnológicos

Estos medios facilitan el acceso a herramientas y plataformas tecnológicas que mejoran la formación de los estudiantes en áreas técnicas y de desarrollo de sistemas. Incluyen:

Salas de computación: Espacios equipados con computadores, software especializado y acceso a Internet, cuyo objetivo es garantizar las condiciones idóneas para realizar comprobaciones, prácticas, simulación y desarrollo de las actividades de aprendizaje. (Anexo 8.1 - Inventario Salas 2023)

Software específico: Herramientas de diversas categorías como: programación, ofimática, virtualización, simulación, gestión y administración de datos, edición gráfica que permiten a los estudiantes trabajar en proyectos y realizar experimentos prácticos. (Anexo 8.2 - Inventario Software 2023)

Plataformas de gestión educativa: Moodle, Suite de Microsoft que facilitan el acceso a materiales, tareas, exámenes y la comunicación entre docentes y estudiantes.

Pizarras electrónicas, televisores y proyectores: Facilitan la presentación de contenidos multimedia y el desarrollo de actividades interactivas en el aula.

Herramientas de colaboración y trabajo en equipo: Plataformas libres como GitHub, Trello y Miro que permiten la colaboración en proyectos.

2. Materiales didácticos

Estos recursos complementan la enseñanza a través de la experimentación, la investigación y el soporte teórico. Incluyen:

Biblioteca digital y tradicional: Acceso a bases de datos de artículos académicos, libros electrónicos y recursos especializados en ingeniería y tecnología.

Kits de laboratorio y equipos de electrónica: Herramientas como osciloscopios, testers y equipos similares que permiten a los estudiantes realizar experimentos prácticos.

Laboratorio de física: Equipos y materiales para experimentos que apoyan la enseñanza teórica y práctica de la física.

Laboratorio de inglés: Equipado con tecnología específica para la enseñanza del idioma.

Software de gestión: Herramientas como Microsoft Office y SPSS, esenciales para el análisis de datos y la gestión de la información.

Servidores y servicios de red: Utilizados para la enseñanza de administración de redes, seguridad informática y arquitectura de servidores. Estos recursos son posibles gracias a convenios académicos como AWS y Oracle.

8.1.1 Dotación y ambiente de aprendizaje en cifras

A continuación, se presenta una lista de las principales herramientas de software utilizadas en los diversos ambientes de aprendizaje. Estas herramientas han sido adquiridas o descargadas y se mantienen actualizadas de manera continua, semestre tras semestre, garantizando su vigencia y utilidad en los procesos formativos.

Aplicación	Descripción	Asignaturas	Licencia	
	NetBeans	Entorno de desarrollo para Java	Programación Orientada a Objetos	Libre (Apache License 2.0)
	VS Code	Editor de código fuente	Electivas, Seminarios	Libre (MIT License)
	Linux (Ubuntu)	Sistema operativo	Sistemas Operativos	Libre (GPL)
	Windows Server	Sistema operativo y servidores	Redes y Sistemas Operativos	Propietaria
	VirtualBox VM	Virtualización de sistemas	Sistemas Operativos	Libre (GPL)
	MySQL	Gestión de bases de datos	Bases de Datos	Libre (GPL)
	SPSS	Análisis estadístico	Probabilidad y Estadística	Propietaria
	Excel	Hoja de cálculo	Formulación de Proyectos, Gestión de Proyectos	Comercial
	Word	Procesador de textos	Formulación de Proyectos, Gestión de Proyectos	Comercial
	Power BI	Inteligencia de negocios	Gestión Tecnológica	Comercial
	Teams	Colaboración en equipos	Gestión de Proyectos	Comercial
	Python	Lenguaje de programación	Inteligencia Artificial	Libre (PSF License)
	Nagios	Monitoreo de redes	Fundamentos de Redes	Libre (GPL)
	NodeJS	Entorno de ejecución de JavaScript	Sistemas Operativos, Laboratorio Tecnológico	Libre (MIT License)
	GCC	Compilador C/C++	Sistemas Operativos	Libre (GPL)
	Dev C++	IDE para C++	Sistemas Operativos	Libre (GPL)
	MySQL Workbench	Gestión de bases de datos	Bases de Datos	Libre (GPL)
	MongoDB	Bases de datos NoSQL	Bases de Datos	Libre (Server Side Public License)

	Xampp	Paquete de desarrollo web	Desarrollo Web	Libre (GPL)
	MariaDB	Sistema de bases de datos	Bases de Datos	Libre (GPL)
	Oracle	Gestión de bases de datos empresariales	Bases de Datos	Comercial
	Spring Tool Manager	Desarrollo de aplicaciones Java	Desarrollo de Software	Libre (Apache License 2.0)
	Laravel	Framework de desarrollo web	Desarrollo Web	Libre (MIT License)
	Angular	Framework de desarrollo web	Desarrollo Web	Libre (MIT License)
	Android Studio	Desarrollo de aplicaciones móviles	Desarrollo de Aplicaciones Móviles	Libre (Apache License 2.0)
	DIA	Diagramas para análisis de sistemas	Análisis y Diseño de Sistemas	Libre (GPL)
	Figma	Diseño de interfaces	Diseño de Interfaces	Libre (Figma License)
	MIRO	Colaboración visual	Colaboración Visual	Libre (MIT License)
	CANVA	Diseño gráfico	Diseño Gráfico	Libre (CANVA License)
	MS Project	Gestión de proyectos	Gestión de Proyectos	Comercial
	Docker	Contenedores	Desarrollo de Software	Libre (MIT License)
	SQL Server	Gestión de bases de datos	Bases de Datos	Comercial
	Visual Studio Community	IDE de desarrollo	Desarrollo de Software	Libre (Community License)
	Colab	Entorno interactivo para ciencia de datos	Inteligencia Artificial	Libre (GPL)
	Trello	Herramienta de gestión de proyectos y tareas basada en tableros	Gestión de Proyectos, Formulación de Proyectos	Comercial (Gratuita con funciones limitadas)
	GitHub	Plataforma de control de versiones y colaboración	Ingeniería de Software, Desarrollo Web, Laboratorio Tecnológico	Libre (Planes comerciales disponibles)
	Slack	Plataforma de comunicación y colaboración en equipos	Gestión de Proyectos, Seminarios	Comercial (Gratuita con funciones limitadas)

8.1.2 Plan de adquisición

A pesar de no haber contado con un plan de adquisición claramente definido en la pasada renovación del registro, la universidad ha realizado diversas adquisiciones que responden al crecimiento y las demandas del programa. Durante los últimos siete años, la Universidad del Pacífico ha llevado a cabo un proceso de introspección y evaluación profunda de sus medios educativos con el objetivo de mejorar la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes y mantenerse a la vanguardia de la educación superior. La universidad ha realizado inversiones significativas en tres aspectos fundamentales relacionados con el uso, acceso y apropiación de medios para lograr un aprendizaje significativo de los estudiantes:

1. **Infraestructura tecnológica:** La universidad ha invertido en la actualización de su infraestructura tecnológica, garantizando un acceso rápido y confiable a recursos digitales para todos los estudiantes. Se han implementado redes de alta velocidad y se ha ampliado la cobertura de Wifi en todo el campus.
2. **Capacitación docente:** Se han desarrollado programas de capacitación y actualización para el cuerpo docente, con el objetivo de mejorar sus habilidades en el uso efectivo de tecnologías educativas. Los profesores han recibido formación en el diseño de contenidos digitales y en el uso de plataformas virtuales para la enseñanza.
3. **Contenidos digitales:** Se ha trabajado en la creación y adaptación de contenidos educativos digitales que enriquezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se han desarrollado materiales interactivos, videos educativos, simulaciones y otros recursos digitales que promueven un aprendizaje activo y significativo.

Estas inversiones han permitido a la Universidad del Pacífico mejorar la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes, fomentando un uso efectivo de los medios educativos para lograr un aprendizaje significativo. La institución se compromete a seguir innovando y adaptándose a los avances tecnológicos para ofrecer una educación de calidad que prepare a sus estudiantes para los desafíos del siglo XXI.

8.1.2.1 Biblioteca

La Biblioteca de la Universidad del Pacífico es una unidad de información fundamental que apoya los procesos misionales de la institución, contribuyendo a la formación integral de los estudiantes desde la academia. La biblioteca ofrece una amplia gama de recursos de información, tanto físicos como digitales, para enriquecer el aprendizaje y la investigación.

Además, desde la perspectiva de la formación cultural y lectora, la biblioteca promueve el hábito de la lectura tanto entre los estudiantes como entre los docentes, fomentando la idea de que la lectura es una alternativa tanto académica como de ocio. Esta visión se alinea con el desarrollo tecnológico y los avances en el ámbito educativo, que han transformado los escenarios de aprendizaje y han generado nuevas oportunidades para las bibliotecas universitarias.

En el futuro o a mediano plazo, la biblioteca de la Universidad del Pacífico se perfila como una unidad de información clave para el aprendizaje y la investigación, con la capacidad de brindar servicios no solo a la comunidad universitaria, sino también a toda la Región Pacífica. Se espera que la biblioteca continúe adaptándose a los cambios tecnológicos y educativos, convirtiéndose en un centro de recursos y conocimiento que impulse el desarrollo académico y cultural de la región.

La evolución de la biblioteca de la Universidad del Pacífico como medio educativo ha sido notable, con mejoras significativas que han fortalecido su papel en el desarrollo académico de los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas.

En 2017, la biblioteca ofrecía una serie de servicios tradicionales fundamentales, como la Colección General, para préstamo de libros a domicilio; la Referencia, que incluía material de consulta rápida como diccionarios y enciclopedias; y la Reserva, un sistema donde los docentes disponían material de apoyo para sus cursos. Además, contaba con la Hemeroteca, que ofrecía revistas y boletines periódicos; una Videoteca con material audiovisual; la sección de Tesis, que almacenaba trabajos de grado de egresados; y la Colección Especial del Pacífico Colombiano, enfocada en preservar materiales de valor particular para la región.

Adicionalmente, los usuarios tenían acceso a diversos servicios complementarios como el Préstamo en sala y a domicilio, el Catálogo público para consultar el inventario desde cualquier lugar, y el Préstamo interbibliotecario con otras instituciones, incluyendo la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Universidad del Valle. También se ofrecía acceso a bases de datos de libre acceso, como E-libro, y servicios como Diseminación selectiva de

información, que mantenía informados a los usuarios sobre nuevo material adquirido en sus áreas de interés.

A partir de 2018, la biblioteca comenzó a implementar mejoras significativas. Ese año se inauguraron nuevos espacios, como cubículos individuales y un espacio psicopedagógico, y se ingresó todo el material bibliográfico pendiente en la base de datos KOHA, recuperando el atraso causado por problemas técnicos en 2017. Además, se estableció un convenio interbibliotecario con el Comité de Bibliotecas RUAV y se impulsaron actividades de promoción de la lectura, como el Festival Día del Libro.

En 2019, se llevaron a cabo varios proyectos estratégicos, como la renovación de bases de datos (E-libro, EBSCO, y KOHA), y se fortaleció la relación con otras áreas de la universidad para desarrollar actividades de extensión, involucrando a la comunidad universitaria, egresados y el sector externo. Destaca también la apertura de clubes de lectura y conversación en inglés, que fomentaron la participación activa de la comunidad universitaria.

En 2020, la biblioteca fue ampliada y remodelada para mejorar la experiencia de los usuarios. También se adquirió software académico clave como Dspace, Turnitin y Scopus, y se lanzó el canal de YouTube de la biblioteca para ofrecer contenido digital. Ese año también marcó la implementación de un protocolo de bioseguridad y el uso de software anti plagio como herramienta transversal para todos los estudiantes y docentes.

Finalmente, en 2021 se avanzó en la automatización de servicios, con la asignación de etiquetas RFID a colecciones de literatura y cómics, y la catalogación de trabajos de grado en el repositorio institucional Dspace. También se promovieron actividades culturales y académicas como la lectura en voz alta dirigida al personal de la universidad.

Esta evolución refleja el compromiso de la biblioteca en adaptarse a las necesidades tecnológicas y académicas del programa de Ingeniería de Sistemas, consolidándose como un medio educativo de vital potencia para el programa.

8.1.3 Compromiso institucional para la implementación de nuevos ambientes de formación

La Universidad del Pacífico, consciente de la importancia de la modernización y adaptación a las nuevas tecnologías, se compromete firmemente a la implementación de nuevos ambientes de aprendizaje para el fortalecimiento del programa de Ingeniería de Sistemas. La institución asume la responsabilidad de destinar los recursos necesarios para asegurar que los estudiantes y docentes cuenten con las mejores herramientas tecnológicas y entornos educativos alineados con las demandas de la Industria 4.0.

Este compromiso institucional incluye la adquisición de equipos de última tecnología, licencias de software especializado, así como la adecuación física de espacios destinados a la creación de laboratorios de Computación en la Nube, Redes y Servicios Telemáticos, Inteligencia Artificial y Machine Learning, entre otros. Estas iniciativas tienen como objetivo proporcionar a los estudiantes experiencias educativas prácticas e inmersivas, que simulen escenarios empresariales reales y los preparen para enfrentar los retos del mercado laboral actual.

Además, la Universidad entiende que la formación del cuerpo docente es un pilar fundamental para el éxito de estos nuevos ambientes de aprendizaje. Por lo tanto, se compromete a apoyar a los docentes en su capacitación continua, tanto a nivel formal como técnico, asegurando que cuenten con las competencias necesarias para liderar estos laboratorios y guiar a los estudiantes en el uso de las nuevas tecnologías.

El plan institucional también contempla la actualización y mantenimiento constante de los laboratorios, garantizando que la infraestructura y los recursos tecnológicos evolucionen de acuerdo con los avances de la industria y las necesidades del programa académico. De esta manera, se proyecta una inversión estratégica a largo plazo que no solo beneficiará a los estudiantes actuales, sino que también sentará las bases para el desarrollo académico futuro de la Universidad del Pacífico.

Con este compromiso, la Universidad del Pacífico reafirma su misión de brindar una formación de alta calidad y mantenerse a la vanguardia de la innovación tecnológica, proporcionando un entorno educativo que impulse el desarrollo profesional de sus estudiantes y contribuya al progreso de la región.

8.2 Disponibilidad y acceso a los medios educativos

8.2.1 Resultados de los procesos de asignación de medios educativos de acuerdo con las actividades académicas del programa y la actualización para la nueva vigencia del registro calificado

8.2.1.1 Biblioteca

En concordancia con la estrategia de investigación presentada en el capítulo correspondiente asociado a los megaproyectos y la virtualización de los servicios bibliotecarios, se ha experimentado un aumento significativo en la participación de los estudiantes tanto en la consulta de material bibliográfico como en la generación de documentos producto de trabajos de grado. Durante los últimos cinco años, este crecimiento ha sido significativo evidenciándose un cambio notable en las dinámicas académicas del programa de Ingeniería de Sistemas.

Gracias a la implementación de plataformas virtuales y al acceso mejorado a bases de datos académicas, los estudiantes han incrementado el uso de los recursos bibliográficos de la biblioteca, ya sea mediante consultas presenciales o a través de los servicios digitales que ofrece. Este incremento en el uso de los recursos no solo ha impactado positivamente en el desarrollo de proyectos académicos, sino también en la calidad y cantidad de trabajos de grado presentados. Actualmente, todos los trabajos de grado están disponibles para consulta en el repositorio digital de la biblioteca a través de su URL oficial (<https://repositorio.unipacifico.edu.co/handle/unipacifico/5>), lo que ha facilitado el acceso a estas producciones académicas, no solo para la comunidad universitaria sino también para el público en general con restricciones en algunos casos.

De esta manera, el fortalecimiento de los recursos bibliográficos y la virtualización de los servicios han sido claves para el impulso de la investigación y el trabajo académico en el programa, en especial en la modalidad de trabajos de grado, que ahora representan una de las principales vías para la culminación de los estudios y la consolidación del conocimiento adquirido en la carrera de Ingeniería de Sistemas.

8.2.2 Plan de mantenimiento, actualización y reposición de medios

Los procedimientos de mantenimiento, actualización y reposición de medios educativos a nivel institucional son gestionados principalmente por dos oficinas externas al programa de Ingeniería de Sistemas: la Oficina de Sistemas, encargada de los equipos y salas de cómputo utilizados en los diversos ambientes de aprendizaje, y la Oficina de Audiovisuales, adscrita a la Dirección Académica, la cual se enfoca en la gestión de los equipos y recursos audiovisuales.

Ambas oficinas definen sus procesos de mantenimiento y actualización mediante el Manual de Mantenimiento Institucional, un documento que estandariza las acciones necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento y la actualización de los medios educativos en todos los programas académicos. Este manual integra además a la Oficina de Mantenimiento Locativo, aunque su participación será más relevante en el capítulo destinado a la infraestructura física, dado que su función principal es asegurar el mantenimiento de los espacios físicos y no de los medios tecnológicos.

A continuación, se detalla la evolución del Plan de Mantenimiento, Actualización y Reposición de Medios Institucional, evidenciando las actividades realizadas entre 2018 y 2021, las cuales han tenido un impacto directo e indirecto en el Programa de Ingeniería de Sistemas. Estas acciones subrayan la importancia de contar con recursos actualizados y funcionales, de vital importancia para el desarrollo académico del programa. La gestión de estas actividades se encuentra documentada en los correspondientes Informes de Gestión.

Año 2018 (**Anexo Informe de Gestión 2018**):

Se ejecutaron las siguientes actividades en cumplimiento del plan:

- Apertura de nuevos servicios: cubículos individuales, videoteca y espacio psicopedagógico.
- Ingreso de todo el material bibliográfico y hemerográfico pendiente en la base de datos KOHA, luego del daño del software ocurrido en 2017.
- Avance del 50% en el diseño y maquetación de la página web de la Biblioteca.
- Adquisición de 124 nuevos libros y recepción de 15 donaciones.
- Adquisición de 10 publicaciones seriadas y una suscripción a un periódico.

Año 2019 (**Anexo Informe de Gestión 2019**):

Las siguientes actividades fueron realizadas según lo planeado:

- Adquisición e instalación de 2 salas interactivas con 26 equipos portátiles por sala, por un valor total de \$698.979.384. (Ver Anexo rendición de cuentas 2019)
- Finalización del desarrollo del sitio web de la Biblioteca, ahora disponible para el acceso público y la comunidad académica, con recursos y secciones informativas.
- Adquisición de insumos y equipos de laboratorio por un valor de \$133.129.632,57, los cuales están inventariados. (Ver Anexo Inventario laboratorio)
- Renovación de las bases de datos E-libro, EBSCO y KOHA.

Año 2020 (**Anexo Informe de Gestión 2020**):

Las actividades realizadas incluyen:

- Dotación y adecuación de infraestructura tecnológica y medios educativos por un valor de \$400.000. (Ver Presentación rendición de cuentas 2020)
- Dotación de equipos tecnológicos para procesos académicos por un valor de \$1.078.799.241.
- Ampliación de servicios telemáticos por un valor de \$200.000.000.
- Articulación con el Departamento de Investigaciones para la adquisición de software académico y bases de datos como Dspace, Turnitin y Scopus.
- Redacción del procedimiento para el uso del software antiplagio, una herramienta transversal para toda la comunidad académica.

Año 2021 (**Anexo Informe de Gestión 2021**):

Se realizaron las siguientes actividades:

- Apoyo a la infraestructura y soporte técnico con fines académicos, por un valor de \$480.000.000.
- Desarrollo de un borrador de parámetros y normas para la elaboración y presentación de los diplomados/cursos especializados, destinado a estudiantes y docentes de la Universidad del Pacífico.
- Instalación y configuración de un sistema de gestión de préstamos de equipos de cómputo para consulta.
- Catalogación de 384 trabajos de grado en el Repositorio Institucional (Dspace) de la Universidad del Pacífico.

8.2.3 Proyección institucional de mantenimiento y reposición de medios educativos para los próximos 7 años

En consonancia con los objetivos estratégicos de la Universidad del Pacífico, se ha elaborado un plan integral de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos, que incluye tanto los recursos tecnológicos como los equipos didácticos utilizados en las actividades formativas del programa de Ingeniería de Sistemas. Este plan tiene como propósito asegurar la sostenibilidad tecnológica y didáctica de la universidad, y se basa en las directrices establecidas en el documento institucional de mantenimiento de equipos.

1. **Mantenimiento preventivo y correctivo:** Para los próximos 7 años, la Universidad proyecta implementar un plan de mantenimiento preventivo anual que cubra el 100% de los equipos utilizados en los ambientes de aprendizaje, con especial atención a los laboratorios de sistemas, salas de informática y bibliotecas. Este mantenimiento incluirá la limpieza de hardware, revisión del estado de los discos duros, y la actualización de software crítico como sistemas operativos y aplicaciones de productividad (Office 365, herramientas de desarrollo, entre otros).

El mantenimiento correctivo será activado mediante un sistema de reportes y monitoreo continuo, con el objetivo de reducir los tiempos de inactividad de los equipos en caso de fallos. Se estima que aproximadamente un 15% de los equipos requerirán mantenimiento correctivo anualmente, lo que representa un desafío logístico que se abordará con personal técnico especializado y tiempos de respuesta eficientes, fijados en un máximo de 5 días hábiles.

2. **Reposición gradual de equipos:** Dado que un porcentaje significativo de los equipos actuales ya se encuentran al final de su vida útil, la universidad ha proyectado un plan de reposición gradual que abarcará un periodo de 7 años. Se estima que el 20% de los equipos serán reemplazados anualmente, priorizando aquellos que presenten mayores índices de obsolescencia y que impacten directamente en el proceso académico.

El programa de reposición contempla una inversión planificada para la adquisición de equipos con procesadores Intel Core i5 o superiores, 8 GB de RAM como estándar mínimo, y discos de estado sólido (SSD) de al menos 256 GB, lo que garantizará el desempeño adecuado de las aplicaciones exigidas en los cursos, como Visual Studio Code, SPSS, XAMPP, y otras herramientas utilizadas en las carreras tecnológicas.

3. **Actualización tecnológica:** Además de la reposición, se proyecta un programa de actualización tecnológica en el que se potenciarán los equipos existentes que aún tienen capacidad de ser mejorados. Cada dos años se realizará la actualización de hardware en términos de memoria RAM y almacenamiento en aquellos equipos que puedan seguir en servicio. Esto permitirá extender la vida útil de aproximadamente el 30% de los equipos actuales, reduciendo costos y optimizando recursos.

Las actualizaciones de software serán un pilar fundamental en este plan. Se programará una revisión anual para la instalación de nuevas versiones de los sistemas operativos, plataformas de desarrollo, y herramientas académicas, asegurando que tanto los docentes como los estudiantes cuenten con las versiones más recientes y estables de los programas.

4. **Mantenimiento de infraestructura de red:** El mantenimiento y actualización de la infraestructura de red es clave para garantizar la conectividad y el correcto funcionamiento de los medios educativos. Durante los próximos 7 años, la universidad llevará a cabo auditorías anuales de la red, con actualizaciones parciales de los equipos de comunicación (routers, switches, puntos de acceso) cada 3 años. Se busca asegurar una conexión estable y rápida en todas las áreas de aprendizaje, con un estándar mínimo de 10MB de velocidad de conexión en las salas de informática y laboratorios.
5. **Plan de seguimiento y monitoreo:** El éxito de este plan estará respaldado por un sistema de seguimiento y monitoreo que permitirá evaluar el estado de los equipos, el cumplimiento de los ciclos de mantenimiento y actualización, y la satisfacción de los usuarios. La implementación de una plataforma de monitoreo en tiempo real facilitará la identificación de necesidades inmediatas y permitirá realizar ajustes oportunos en el plan según sea necesario.

8.2.4 Percepción procesos de capacitación uso de medios.

Tras un proceso institucional de autoevaluación, se identificó que la Universidad del Pacífico no contaba con mecanismos formales para determinar la percepción de estudiantes y docentes sobre el uso de los medios educativos implementados. Con miras a la renovación del registro calificado, y conscientes de la importancia de contar con esta información, se decidió comenzar un proceso sistemático de recolección de datos que permita evaluar la efectividad de estos recursos. Este diagnóstico fue clave para establecer la necesidad de contar con indicadores precisos sobre la utilidad, accesibilidad y calidad de los medios educativos, a fin de garantizar que estos respondan de manera efectiva a las demandas pedagógicas y tecnológicas del entorno académico.

A partir de ese momento, y durante el periodo de 2022 a 2023, se realizaron diversas encuestas dirigidas a estudiantes y docentes para evaluar la percepción sobre las capacitaciones en el uso de medios educativos. Estos datos han permitido identificar las fortalezas y debilidades en los procesos formativos, así como orientar la toma de decisiones estratégicas en el marco de la renovación del registro calificado.

El presente informe recoge los resultados de las encuestas realizadas durante los años 2022 y 2023, cuyo propósito fue evaluar la percepción de estudiantes y docentes sobre la calidad y utilidad de las capacitaciones brindadas durante este período. El análisis busca identificar las fortalezas y debilidades de estos procesos formativos, a fin de implementar mejoras continuas en el manejo y aprovechamiento de los medios educativos. (Anexo 8.7 – Asi xxx)

En lo que respecta a las capacitaciones relacionadas con la búsqueda de información científica, la muestra estuvo conformada por 121 participantes de diversos programas académicos. La encuesta evaluó el nivel de satisfacción de los asistentes, la calidad de los capacitadores y otros aspectos relevantes. Los resultados de esta capacitación se reflejan en la Imagen 1.

Para la capacitación sobre el uso del software anti plagio TURNITIN, participaron 178 personas. Esta encuesta también indagó sobre la satisfacción general, la competencia de los capacitadores y la utilidad del contenido abordado. Los resultados de esta evaluación se presentan en la Imagen 2.

En cuanto a la capacitación sobre citas y referencias bibliográficas, la muestra estuvo compuesta por 88 participantes. Los temas evaluados incluyeron la efectividad del

contenido y la calidad de la formación recibida, cuyos resultados se ilustran en la Imagen 3.

La capacitación acerca de la información y servicios de la biblioteca fue dirigida a 143 participantes. Al igual que en las anteriores, se midió el nivel de satisfacción y otros aspectos clave, cuyos resultados se reflejan en la Imagen 4.

Finalmente, en la capacitación sobre la socialización de la guía de presentación de trabajos de grado, participaron 97 personas de distintos programas. La percepción de los asistentes en relación con la calidad y relevancia de esta formación se presenta en la Imagen 5.

En conjunto, estos resultados proporcionan una visión integral sobre la efectividad de los procesos formativos en el uso y gestión de los medios educativos, más allá de las métricas de inversión. Asimismo, los datos obtenidos permiten identificar los aciertos y áreas de mejora para optimizar aún más las políticas de apropiación de medios en la Universidad del Pacífico, con el fin de hacerlas más eficientes y ajustadas a las necesidades académicas actuales.

Las imágenes con los resultados detallados de cada encuesta se presentan a continuación para complementar este análisis.

Imagen 1. Percepción acerca de la capacitación recibida en búsqueda científica: fuente elaboración propia

Imagen 2. Capacitación software anti-plagio: Fuente elaboración propia

Imagen 3. Capacitación Citas y Referencias Bibliográficas: Fuente elaboración propia

Imagen 4. Información y servicios de la Biblioteca: Fuente elaboración propia

Imagen 5. Socialización guías trabajos de grado: Fuente elaboración propia

8.2.5 Resultados de las estrategias para garantizar que los medios educativos atienden las barreras de acceso

La educación inclusiva es un derecho fundamental de todas las personas, independientemente de sus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o cognitivas. Para que la educación sea inclusiva, es necesario que los medios educativos sean accesibles para todas las personas, incluidas las que tienen barreras de acceso.

Las barreras de acceso son cualquier condición o situación que limita la participación de una persona en la sociedad. En el contexto educativo, las barreras de acceso pueden ser físicas, sensoriales, intelectuales o cognitivas. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual puede tener dificultades para acceder a materiales educativos impresos, mientras que una persona con discapacidad auditiva puede tener dificultades para seguir una clase en la que se utiliza un lenguaje oral.

Por tanto, la Universidad del Pacífico dispone con los medios educativos accesibles que puedan ser utilizados por todas las personas, independientemente de sus barreras de acceso.

Estos medios se dividen en Recursos Físicos, Digitales, Visuales, Auditivos, Animados y demás elementos que permitan el aprendizaje en diferentes formas.

Adicionalmente la Universidad a lo largo de estos años ha asignado importantes recursos para contar con las siguientes actividades:

Se realizaron ajustes razonables en la infraestructura física y tecnológica, instalando rampas, para subir a las salas de clases en sillas de ruedas, ampliando el espacio y acceso a los baños, implementando software de lectura de pantalla y audiolibros, beneficiando a una buena cantidad de con discapacidad visual y motriz.

Durante la pandemia, Se creó un protocolo de acompañamiento y seguimiento para estudiantes con barreras socioeconómicas, otorgando 48 Computadores y 20 Sim Card para conectividad a internet a jóvenes de escasos recursos del programa permitiendo así que estos pudieran contar con las herramientas necesarias para su formación Ver Anexo 8.8

En el primer período del año 2023, Se implementó el diplomado sobre pedagogía asistida por tics, logrando que al menos un 40% de los docentes del programa pueda implementar nuevas estrategias de aprendizaje para adelantar con mayor efectividad su proceso de enseñanza.

En el primer periodo de 2023, se desarrolló en la etapa intersemestral la capacitación sobre el lenguaje de señas a todos los docentes de la universidad, logrando que estos puedan darse a entender y entender a los estudiantes que poseen dificultades auditivas y comunicativas en lenguaje normal. Estas capacitaciones se han reforzado durante el transcurso del segundo semestre del 2023

La universidad implementó actividades de formación docente sobre cómo utilizar los medios educativos de manera efectiva. esta formación incluyó temas como manejo de pantallas inteligentes, y plataformas educativas como Moodle o AVAS

La Universidad viene estableciendo una red de apoyo a estudiantes con barreras de acceso que incluye servicios de transporte, alimentación apoyo psicológico, actividades de bienestar y acompañamiento en el aprendizaje de estudiantes con problemas económicos y discapacidades auditivas. Este programa ha permitido que la Universidad del Pacífico aumente la tasa de retención de estudiantes con discapacidades